

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20316033>

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY HIMOYAGA MUHTOJ XOTIN- QIZLARGA YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR

Tosheva Jasmina Dishod qizi,
Abduraimov Shohruh O‘ktam o‘g‘li,
Berdiyeva Nabira
Chirchiq Davlat Pedagogika talabalari,

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonda xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyatlar va ularni qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so‘z yuritiladi. Maqolada xotin-qizlarning ta‘lim olishi, kasb egallashi, erkin hayot kechirishi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishi hamda jamiyat hayotidagi faolligini oshirish uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar yoritilgan. Shuningdek, davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, grantlar va ijtimoiy yordam tizimlari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Ayollar daftari, himoya orderi, tavsiyanoma, ijtimoiy himoya yagona reestri, ta‘lim krediti, boshlang‘ich badal

ABSTRACT

This article discusses the opportunities created for women in New Uzbekistan and the reforms being implemented to support them. The article highlights the conditions being created for women to receive education, acquire professions, live freely, engage in entrepreneurial activities, and increase their active participation in society. It also provides information about the benefits, grants, and social support systems offered to women.

АННОТАЦИЙ

В данной статье рассматриваются возможности, созданные для женщин в Новом Узбекистане, и реформы, проводимые для их поддержки. В статье освещаются условия, создаваемые для получения женщинами образования, приобретения профессии, ведения свободной жизни, участия в предпринимательской деятельности и повышения их активного участия в жизни общества. Также представлена информация о льготах, грантах и системах социальной помощи, предоставляемых

Xalqimiz tarixida buyuk allomalar, jahongir bobolarimiz qatorida, bunday insonlarni dunyoga keltirib, tarbiyalagan, ulug‘vor ishlarga ruhlantirgan fozila ayollar ham ko‘p bo‘lgan. Bugun ham xotin-qizlarimiz farzand tarbiyasida, turli sohalarda, mahallalarda fidoyilik ko‘rsatmoqda. Ularning og‘irini yengil qilish, huquq va manfaatlarini ta‘minlash maqsadida so‘nggi yillarda bir qator qonunlar, farmon va qarorlar qabul qilindi.

AYOLLAR DAFTRATI:

Umuman, 2020-yildan boshlab, “Ayollar daftari” tizimi yo‘lga qo‘yilib, unga kiritilgan 900 mingga yaqin xotin-qizlarga ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik ko‘mak berilgan.¹

Hozirgi holatiga ko‘ra, “Ayollar daftari” tizimining 7-bosqichi amalga oshirilmoqda. 2021–2025-yillar davomida ushbu tizim orqali respublika bo‘yicha 4,5 milliondan ortiq ehtiyojmand xotin-qizlarga amaliy yordam ko‘rsatildi. Birgina 2025-yilda 1 milliondan ziyod ayol ijtimoiy qo‘llab-quvvatlangan. 2026-yilda ham “Ayollar daftari” orqali 1 million nafar ehtiyojmand xotin-qizga manzilli yordam ko‘rsatish rejalashtirilgan. Ayollar o‘rtasida ishsizlik, oilaviy zo‘ravonlik va tazyiq holatlari hamon dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.²

2026-yil 10-fevral sanasidan tumanimizda “Ayollar daftari”ning yettinchi bosqich jarayoni boshlandi. Ushbu bosqich doirasida mahallalarda ko‘makka muhtoj xotin-qizlarni aniqlash va ro‘yxatga olish maqsadida keng qamrovli xatlov ishlari amalga oshiriladi. Jarayonning 6-bosqichiga salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan: jami 4 ming 402 nafar xotin-qizlar ro‘yxatga olingan. Shundan 4 ming 384 (99,6%) nafariga amaliy yordam ko‘rsatildi.

1-toifa “Ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz” xotin-qizlar 2 ming 988 nafarni tashkil etadi. Bugungi kunda 2 ming 988 nafar xotin-qizlarning barchasining (100 %) bandligi ta‘minlandi.

2-toifa “Tadbirkorlik qilish istagida bo‘lgan ehtiyojmand” xotin-qizlar 294 nafarni tashkil etadi. Ushbu xotin-qizlarning 284 nafari (97%)ga imtiyozli kreditlar ajratildi.

3-toifa “Boquvchisi bo‘lmagan ehtiyojmand” xotin-qizlar 501 nafarni tashkil etadi. Ushbu xotin-qizlarning 498 nafari (99,4%)ga “Ayollar daftari” jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida bir martalik moddiy yordamlar berildi.

4-toifa “Ijtimoiy yordamga muhtoj I va II guruh nogironligi bo‘lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar” 501 nafarni

tashkil etadi. Ushbu xotin-qizlarning 496 nafari (99,0%) ga “Ayollar daftari” jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida bir martalik moddiy yordamlar berildi.

5-toifa “Uy-joyga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar” 8 nafarni tashkil etadi. Ushbu xotin-qizlarning 4 nafar (100%) iga uy-joy sotib olish uchun subsidiyalar ajratildi. 4 nafariga ijara kompensatsiyasi to‘lab berildi.

6-toifa “Qaramog‘ida nogironligi bo‘lgan farzandi mavjud ehtiyojmand ayollar 110 nafarni tashkil etadi. Bugungi kunda 110 nafar(100%) xotin-qizlarga “Ayollar daftari” jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida bir martalik moddiy yordamlar berildi. "Ayollar daftari" 7- bosqich doirasida mahallalarda ko‘makka muhtoj xotin-qizlarni aniqlash va ro‘yxatga olish maqsadida keng qamrovli xatlov ishlari amalga oshiriladi.¹

HIMOYA ORDERI:

Oilaviy zo‘ravonlik, tazyiq va haqoratlarga duch kelayotgan ayollar uchun himoya orderi joriy etildi.

My.gov.uz portalida ayollarni himoya qilishga yordam beruvchi xizmat ishga tushirildi. Endi tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar himoya orderini olish uchun onlayn ariza topshirishlari mumkin. Murojaat profilaktika inspektoriga taqdim etilgan vaqtdan boshlab 24 soat ichida ko‘rib chiqiladi.

Himoya orderi zo‘ravonlik sodir etgan shaxsga nisbatan bir qator cheklovlar qo‘yish orqali jabrlanuvchini himoya qiladi.

Order qanday cheklovlarni o‘z ichiga oladi?

- ✗ Tazyiq va zo‘ravonlik sodir etishni taqiqlash;
- ✗ Zo‘ravonning jabrlanuvchi bilan aloqasini taqiqlash;
- ✗ Jabrlanuvchi va zo‘ravonning bir xonada bo‘lishini taqiqlash;
- ✗ Zo‘ravon zimmasiga jabrlanuvchining davolanish, yetkazilgan moddiy va ma’naviy zararini qoplash majburiyatini yuklash;
- ✗ Zo‘ravonning qurol saqlash va olib yurish huquqini cheklash kabilar.

Eslatma: Himoya orderida qonunchilikda belgilanmagan boshqa cheklovlarni qo‘yish taqiqlanadi.²

FOIZSIZ TA’LIM KREDITI:

Xotin-qizlar uchun ta’lim sohasida ham ko‘p o‘zgarishlar kiritildi. Barcha xotin-qizlar uchun foizsiz ta’lim kreditlari ajratildi.

Prezidentning Farmoni (27.05.2024-yildagi PF-82-son) bilan 2022-yil 18-iyuldagi PQ-323-sonli qarorga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra, endilikda faqat kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan xotin-qizlarga imtiyozli foizsiz ta'lim krediti beriladi.

Kredit kimlarga beriladi?

O'zbekistondagi barcha oliy ta'lim muassasalari talabalariga (davlat, xususiy va xorijiy OTMLar filiallari);

O'rta maxsus va professional ta'lim muassasalari o'quvchilariga (texnikum, kasb-hunar kolleji va h.k.).

Ta'lim krediti faqat kunduzgi ta'lim shakli uchun beriladi!

14 foizda berilar ekan-ku, nega foizsiz deyilyapti?

To'g'ri, ta'lim krediti aslida 14 foizlik stavkada beriladi. Ammo bu foiz qismini xotin-qizlar to'lamaydi, davlat to'lab beradi.

To'lash qachondan boshlanadi?

Ta'lim kreditining asosiy qismi talabanning rasmiy o'qish muddati tugagandan so'ng yettinchi oydan boshlab (ya'ni olti oy o'tib) 7 yil davomida qaytariladi.¹

KAFILSIZ TA'LIM KREDITI:

"Ijtimoiy himoya yagona reestri"ga kirgan oilalarning xotin-qizlariga ajratiladigan ta'lim kreditlari uchun garov va kafilliklar talab etilmaydi.²

QO'SHIMCHA DAVLAT GRANT TABSIYANOMASI:

Oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari doirasida ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o'qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom qabul qilindi.

Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-iyun qabul qilingan 402-sonli qaroriga ko'ra, ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga OTMLarga qo'shimcha davlat granti asosida o'qishga kirish uchun tavsiyanoma berish va ularni qabul qilish tartibi belgilangan.

Unga ko'ra, davlat OTMLari tomonidan qo'shimcha bepul (grant) o'rinlar ajratiladi. Bu o'rinlar orqali ma'lum bir toifa oilalardagi xotin-qizlar OTMga kirishlari mumkin.³

Eslatma: Tavsiyanoma faqat birinchi tanlangan oliy ta'lim yo'nalishida 4% qo'shimcha davlat granti asosida o'qishga kirish uchun huquq beradi. Ikkinchi yoki undan keyingi yo'nalishlar uchun amal qilmaydi.

Eng katta va noto'g'ri tushuncha shuki, go'yo bu tavsiyanoma sizga «qo'shimcha ball» beradi. Ammo, tavsiyanoma sizga ball qo'shmaydi. U sizga alohida, maxsus tanlovda qatnashish imkoniyatini beradi. Ya'ni, siz faqat o'zingizga o'xshab tavsiyanomasi bor boshqa qizlar bilan o'z hududingizga ajratilgan grantli o'rinlar uchun kurashasiz.

UY-JOY UCHUN IMTIYOZLAR:

Uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash hamda Toshkent shahrida boshpanasiz, og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan fuqarolarning yashash sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida ham islohotlar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 5-martdagi PQ-5020-son qaroriga muvofiq "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" va "Temir daftar"ga kiritilgan xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida ularga ipoteka kreditlari bo'yicha boshlang'ich badalni to'lab berish va ijtimoiy uy-joylar sotib olish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlariga:

Noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy-joy bilan ta'minlashga — 10 milliard so'mdan;

Ota-onasidan yoki ularning biridan ayrilgan hamda yolg'iz onasi, yolg'iz otasi yoki boshqa shaxslar qaramog'ida bo'lgan voyaga yetgan uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlashga — 5 milliard so'mdan mablag' ajratilishi ko'zda tutilganligi;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2021-yil 11-martdagi PF-6186-son Farmoniga muvofiq:

Uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolar, shu jumladan, xotin-qizlarni ijara huquqi asosida vaqtinchalik joylashtirish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan 1 000 ta kvartira sotib olinishi;

Toshkent shahrida tajriba tariqasida boshpanasiz, og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan hamda "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimida ro'yxatga olingan fuqarolarga ijara xarajatlarining bir qismini qoplash uchun mahalliy budjet mablag'laridan olti oy davomida oylik ijara to'lovining 50 foizi miqdorida, biroq bazaviy hisoblash miqdorining ikki yarim baravaridan oshmagan holda oylik pul

kompensatsiyasini to'lash tartibini joriy qilish belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinadi¹

XULOSA

Xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlar ularning jamiyatdagi faolligini oshirish, mustaqil hayot kechirishi hamda o'z salohiyatini namoyon etishida muhim o'rin tutmoqda. Ayniqsa, ta'lim, bandlik va ijtimoiy himoya yo'nalishlaridagi islohotlar ayollarning huquq va manfaatlarini ta'minlashga xizmat qilada. Kelgusida ham bu boradagi ishlarni yanada rivojlantirish va ayollarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonimiz taraqqiyoti, yosh avlodning tarbiyasi ayollarimiz qo'lida. Bu kichik maqola orqali xotin-qizlarimizga davlatimizning ularga bo'lgan g'amhurligi, e'tibori va ishonchini qisqacha ko'rsatib berdik. Berilgan havolalar orqali esa xotin-qizlar uchun yaratilgan imtiyozlar, davlat dasturlari va qo'llab-quvvatlash tizimlari haqida yanada batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. <https://yuz.uz/uz/news/xotin-qizlar-uchun-ulkan-imkoniyatlar-belgilandi>
2. https://gov.uz/oz/news/view/129467?utm_source
3. <https://gov.uz/oz/vobkent/news/view/130268>
4. <https://oldmy.gov.uz/oz/news/2714>
5. <https://oliygoh.uz/post/xotin-qizlar-uchun-foizsiz-talim-kredit-ajratish-tartibi>
6. <https://oliygoh.uz/post/xotin-qizlar-uchun-foizsiz-talim-kredit-ajratish-tartibi>
7. <https://huquqplus.uz/materials/talim/8111>
8. <https://lex.uz/uz/docs/-5760624?ONDATE=03.03.2025>